

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Усманова Дилфуза Тавфиковна

старший преподаватель кафедры Языков Чирчикского ВТКИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079787>

Аннотация. В данной статье автор рассказывает о методах и приемах словарной работы на занятиях по русскому языку. Словарная работа способствует обогащению словарного запаса учащихся. Расширять свой словарный запас учащиеся могут в легкой игровой форме, тем самым они упрощают себе учебный процесс и обогащают свой язык.

Ключевые слова: словарь, словарная работа, развитие мышления, словарный запас, незнакомые слова, индивидуальный, языковые нормы, знания.

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif rus tili darslarida lugʻat bilan ishlash usullari haqida gapiradi. Lugʻat bilan ishlash oʻquvchilarning soʻz boyligini boyitishga yordam beradi. Talabalar oʻzlarining soʻz boyligini oson oʻyin usulida kengaytirishlari mumkin, shu bilan ularning oʻrganish jarayonini soddalashtiradi va tillarini boyitadi.

Kalit soʻzlar: lugʻat, lugʻat bilan ishlash, tafakkurni rivojlantirish, soʻz boyligi, notanish soʻzlar, individual, til normalari, bilim.

Abstract. In this article, the author talks about the methods and techniques of vocabulary work in Russian language classes. Vocabulary work helps enrich students' vocabulary. Students can expand their vocabulary in an easy playful way, thereby simplifying their learning process and enriching their language.

Keywords: dictionary, vocabulary work, development of thinking, vocabulary, unfamiliar words, individual, language norms, knowledge.

Лингвистика помогает нам правильно выражать свои мысли как в устной, так и в письменной форме. Обладая высокими знаниями в области языка, люди показывают свою грамотность и могут осуществлять перевод текстов, к таким людям больше уважения и почта.

Самая главная цель обучения русскому языку - формирование коммуникативной компетенции, то есть умение применять полученные знания на практике, создавать свое высказывание с учетом языковых норм и ситуации общения. А для этого нужно потрудиться, и в этом поможет словарная работа.

Словарная работа содействует развитию мышления учащихся на русском языке, вызывает необходимость сопоставлять и сравнивать разные слова; способствует не только сознательному накоплению слов, но и выработке навыков грамотно излагать свои мысли на письме.

Словари нам помогают узнать что-то новое, подобрать антонимы, проверить правильность написания слова. Каждый человек хотя бы единожды использовал словарь. Орфографические — дают примеры правильного написания. Орфоэпические — указывают надлежащее произношение. Грамматические — уточняют морфологические значения слов. Синонимические, антонимические, омонимические и паронимические — указывают все значения соответствующих названию терминов.

В настоящее время перед преподавателями стоит важнейшая задача – воспитание личности, отличающейся самостоятельностью и независимостью суждений, стремящейся к

реализации своих возможностей, владеющей различными языками, способной свободно выражать свои мысли и чувства.

Однако опыт работы показывает, что «больным» местом речи является скованность, бедность словарного запаса. Ведущим на занятиях русского языка является работа со словом. Словарная работа способствует обогащению словарного запаса учащихся, вырабатывает орфографическую зоркость, развивает речь, а в целом, способствует формированию навыков

грамотной речи.

При чтении текстов непременно нужно спрашивать учащихся, все ли слова, встречающиеся в тексте понятны. Необходимо учить видеть незнакомые слова, находить им объяснение, записывать в индивидуальные словарики. Индивидуальные словарики должны быть у каждого учащегося, куда они записывают слова из любого прочитанного ими текста (газеты, журналы, книги). А также важно также познакомить с принципами работы со словарем. Записывать слова можно в столбики:

в первом - незнакомое слово,

во втором - его перевод на родной язык, а еще лучше толкование слова на изучаемом языке.

Ниже могут приводиться примеры фраз или предложений, в которых употребляются незнакомое слово или слова, с которыми оно может сочетаться. И далее записываются родственные слова для большего пополнения словаря. А также можно записывать слова с картинками или образами.

Для контроля словарных навыков весьма эффективны различного рода диктанты. Диктанты обеспечивают самостоятельность учащихся, обмениваясь тетрадями, они могут проверять ошибки друг у друга. Выученные слова также можно проверить устно. Учащиеся должны уметь объяснять слова на русском языке, давать примеры и узнавать ошибки. Для этого предлагаются различные игровые упражнения.

Игра с мячом развивает быструю реакцию и в то же время активизирует студентов.

Игра «**Закончи слово**». В этой игре учащиеся пытаются закончить слова, которые будут начинаться, например, на слоги ра-, зем-, па-. Преподаватель, кидая каждому из учащихся мяч, говорит первый слог слова, учащиеся же должны будут поймать мяч и, кинув его обратно преподавателю, договорить это слово (то есть закончить слово). Сначала все учащиеся заканчивают слова, начинающиеся на слог -ра-, а потом можно каждому из них задавать разные слоги, с которых начинаются слова.

Другой пример. Преподаватель произносит какое-либо слово и бросает мяч одному из учащихся, а тот должен быстро привести пример с этим словом и бросить мяч обратно.

Учащиеся также могут играть между собой в игры-ассоциации - «Угадай слово», «Построй предложение», «Повтори предложение соседа и придумай продолжение» и др. Существует масса игр, которые имеют весьма ценный характер с методической точки зрения. Учащиеся легко в них вовлекаются и не замечают, как в процессе игры они повторяют пройденные слова и узнают новые. Очень важен творческий подход самого преподавателя, который является в этом процессе автором игр, наблюдателем и лидером, который может вовремя исправить участников и направить их в нужное русло.

Методикой разработано немало приемов объяснения учащимся значения непонятных слов. Иногда лексическое значение слов подсказывается контекстом, и в этих

случаях учащиеся могут понять смысл слова самостоятельно, без специальных разъяснений.

Для слов с предметным значением лучше предложить наглядное объяснение, показав или сам предмет, или его изображение на рисунке, на слайде, в учебном фильме. Когда наглядное объяснение не представляется возможным, можно раскрыть содержание слова путем краткого словесного толкования.

Постоянное обращение к словарю способствует созданию ценного навыка быстро схватывать и запоминать правильное написание слов. В словаре Л. П. Крысина приводятся для каждого слова сведения, на основании которых можно понять, как слово склоняется или спрягается. Это сделано традиционным для русских словарей способом: кроме исходной, которая дается в качестве заголовочного слова, указываются иные формы [3].

Заключение

Итак, словарная работа является непростой задачей для иностранного учащегося, но она не может пройти мимо него, так как работа над словом может стать камнем преткновения в изучении языка. Если проблема словарного запаса не разрешена, то она, к сожалению, превращается в тяжелый груз, который в ответственный момент жизни или карьеры человека может подвести.

Для исключения такой проблемы необходим грамотный подход к его решению. Предложенные упражнения могут помочь учащемуся понять принцип работы со словом и применять их при самостоятельном изучении языка. Для эффективного усвоения материала важно помнить о разнообразии методов и приемов работы со словом, иначе процесс «зубрежки» станет для учащегося тяжелым и скучным. Расширять свой словарный запас учащиеся могут в легкой игровой форме: решая кроссворды, лексические задачи, угадывая слова друг у друга, придумывая диалоги, тем самым они упрощают себе учебный процесс и обогащают свой язык.

REFERENCES

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). - М., 2009.
2. Еськова Н. Словари (лингвистические, энциклопедические и иностранных слов). – Наука и жизнь., 2024
3. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. — М., 2003.